

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРУКТІВ.....	
1.1 Фізико-хімічний склад і технологічні властивості сировини для виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів.....	6
1.2 Вимоги до якості сировини для приготування кондитерських виробів з використанням фруктів.....	10
1.3 Аналіз технології виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів на підприємстві ТОВ «Солодка Мрія».....	18
РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРУКТІВ.....	
2.1 Матеріали та методи дослідження.....	25
2.2 Удосконалення технології виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів на підприємстві ТОВ «Солодка Мрія». Продуктовий розрахунок.....	29
2.3 Технологічне обладнання для виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів.....	37
2.4 Інжиніринг технологічного забезпечення виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів.....	41
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ-ВІННИЦЯ».....	
3.1 Санітарно-гігієнічне забезпечення виробництва.....	45
3.2 Заходи з охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві ТОВ «Солодка мрія-Вінниця».....	49
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	
ДОДАТКИ.....	

ВСТУП

Актуальність теми. Виробництво кондитерських виробів займає провідне місце по об'єму продукції в кондитерській галузі та весь час знаходиться в постійних творчих пошуках, направлених на створення виробів різноманітних форм та смаку, з використанням нових інгредієнтів, технологічних показників.

Останній часом велика увага приділяється науковим дослідженням і розробкам способів використання начинок, збагачених вітамінами, макро- та мікроелементами. До такої сировини відносяться фрукти. Для розробки рецептур кондитерських виробів нетрадиційні види сировини, окрім унікальних біохімічних властивостей, повинні мати певні функціонально-технологічні властивості для створення виробів з оригінальними органолептичними властивостями (смаком, ароматом, структурою), забезпечувати їх якість в процесі зберігання.

Фрукти, як джерело вітамінів, мінералів, органічних кислот та антиоксидантів, мають значний потенціал для використання у рецептурах кондитерських виробів. Вони не лише збагачують смакові якості продукту, але й сприяють його оздоровчій цінності [25].

У кондитерській справі для приготування борошняних виробів використовуються як свіжі, так і консервовані фрукти, а також фруктові пюре, соки, джеми та варення.

Питанням розроблення технологій кондитерських виробів з використанням фруктів присвячені роботи вітчизняних учених, таких як Гринченко О., Неклеса О., Міронова О. та інших [9].

Мета роботи – удосконалити технологію виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів шляхом заміни окремих інгредієнтів, для збагачення харчової,

біологічної цінності та покращення структурно-механічних властивостей готових кондитерських виробів.

Для реалізації поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

- визначити фізико-хімічний склад і технологічні властивості сировини для виробництва кондитерських виробів;

- описати вимоги до сировини при виробництві кондитерських виробів на ТОВ «Солодка мрія - Вінниця»;

- проаналізувати технологічні особливості виробництва кондитерських виробів на ТОВ «Солодка мрія - Вінниця»;

- удосконалити технологію виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів та провести продуктивний розрахунок;

- прописати технологічне обладнання виробництва кондитерських виробів на ТОВ «Солодка мрія - Вінниця»;

- прорахувати інжиніринг технологічного забезпечення виробництва кондитерських виробів;

- описати охорону праці та безпеку життєдіяльності на ТОВ «Солодка мрія-Вінниця».

Об'єкт дослідження – технологічний процес виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів.

Предметом дослідження є удосконалення технологічного процесу виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів.

Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні і мікробіологічні методи дослідження та статистично-математичні методи обробки експериментальних даних на основі комп'ютерних технологій.

Практична цінність – удосконалена технологія виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів, буде впроваджена та реалізована на підприємстві ТОВ «Солодка мрія-Вінниця».

Апробація наукових досліджень. За результатами кваліфікаційної роботи опубліковано статтю у Збірнику матеріалів XIV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України» (м. Вінниця, 17 квітня 2025 р.).

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел (44 позицій), додатків. Основний текст роботи викладено на 69 сторінках. Робота містить 21 рисунок, 36 таблиць, 5 додатків.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРУКТІВ

1.1 Фізико-хімічний склад і технологічні властивості сировини для виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів

Торти, колись прості солодкі коржі, сьогодні стали справжнім символом святковості та насолоди. Перші згадки про десерти, які віддалено нагадують сучасний торт, датуються кількома тисячоліттями тому. У Стародавній Греції з'явилися плакус – солодкі коржі з борошна, меду та сиру, а римляни додали до рецепту яйця, створивши пишніші десерти. Саме в ці часи почали з'являтися перші прототипи шаруватих десертів, які уособлювали не просто солодощі, а важливий символ святковості.

Торти - вироби із значним вмістом цукру, жиру, яєць, привабливим зовнішнім виглядом, різноманітним смаком і ароматом, великого розміру, складного оздоблення, обмеженої стійкості у зберіганні. Вони являють собою покриті кремом, фруктовою начинкою, марципаном або іншими масами шари з випечених напівфабрикатів і оздоблених кремом, начинками, помадою, глазур'ю, фруктами, ягодами, шоколадом, напівфабрикатами вироби (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Види оздоблення тортів

Торти класифікують за різними критеріями, які представлені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Класифікація тортів

Категорія	Тип	Опис
За способом приготування	Торти, що випікають цілком	Виготовляються з дріжджового тіста з начинкою (горіхи, мед, фрукти, варення), прикрашаються глазур'ю і кремом.
За способом приготування	Торти з окремим приготуванням начинки і каркасу	Каркас готується окремо від начинки, потім начинка заливається в остиглий каркас.
За способом приготування	Збірні торти	Готуються шарами – окремо коржі, начинка, крем і декоративні елементи.
За типом коржів	Бісквітні торти	Пишні і ніжні, з додаванням ванілі, какао, горіхів. Начинка – кремova, йогуртова, шоколадна.
За типом коржів	Вафельні торти	Прості у приготуванні, вафельні коржі з кавовою або шоколадною масою.
За типом коржів	Пісочні торти	Готуються з розсипчастого тіста з фруктовোю або кремovoю начинкою.
За типом коржів	Сирні торти	З сирно-борошняної маси з шматочками фруктів.
За складністю конструкції	Одноярусні	Складаються з одного ярусу.
За складністю конструкції	Багатоярусні	Складаються з двох чи більше ярусів, розташованих один над одним на каркасній конструкції.

До складу тортів входить від 44 до 67 % вуглеводів, 12-36 % жирів і 4-7 % білків. Енергетична цінність тортів - від 330 до 564 ккал на 100 г. У різних видах тіста міститься 32-57 % крохмалю, 30-35 % цукру (бісквітне тісто). Вміст білків коливається від 5,8% (пісочне) до 11,6% (бісквітне).

Фруктові начинки складаються з наступних компонентів: фруктове пюре, шматочки фруктів, цукор (цукрозамінники), загущувачі-стабілізатори, ароматизатори, барвники, лимонна кислота, консерванти.

Всю сировину для тортів можна поділити на основну та додаткову. Основні види сировини - це цукор, патока, жири, молочні та яєчні продукти, горіхи, борошно. На їх долю припадає близько 90% всієї сировини, що переробляється. Додаткові види сировини – це харчові добавки: розпушувачі, піноутворювачі, барвники, кислоти, емульгатори, стабілізатори і поліпшувачі структури. Ці види сировини використовуються у малих кількостях, але без них неможливо одержати високоякісну конкурентоспроможну продукцію.

Відповідно до нормативної документації, сировина має відповідати вимогам за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Велике значення має сезонність плодів, ступінь зрілості та спосіб їх зберігання, оскільки це впливає на кінцеву якість виробів.

Торти виготовляють відповідно до вимог стандарту за рецептурами та технологічними інструкціями, затвердженими за встановленим порядком.

Характеристику напівфабрикатів, які підлягають оздобленню або реалізації як готові вироби, зазначено у таблиці (додаток А, таблиця А1).

За органолептичними показниками торти повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці (додаток А, таблиця А2).

За фізико-хімічними показниками торти, тістечка, напівфабрикати повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці (додаток А, таблиця А3).

Основні напрями розробки нових технологій кондитерських виробів, їх удосконалення та розвитку кондитерської промисловості представлені у додатку Б.

Вміст токсичних елементів у тортах не повинен перевищувати допустимі рівні, передбачені МБТ № 5061 і зазначені у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 — Вміст токсичних елементів у тортах

Назва токсичного елемента	Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж	Метод контролювання
Свинець	0,5	Згідно з ГОСТ 26932, ГОСТ 30178
Кадмій	0,1	Згідно з ГОСТ 26933, ГОСТ 30178
Миш'як	0,3	Згідно з ГОСТ 26930
Ртуть	0,02	Згідно з ГОСТ 26927

Вміст мікотоксинів, мг/кг не більше ніж: афлатоксин 01 — 0,005 згідно з МР 2273, МУ 4082; дезоксиніваленол — 0,7 згідно з МР 2273, МУ 4082; пестицидів: ГХЦГ (а, 0, у-ізомери) — 0,2, ДДТ та його метаболіти — 0,02 згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000.

За мікробіологічними показниками торти повинні відповідати відповідним вимогам, зазначеним у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. — Мікробіологічні показники тортів

Продукти	КМАФАнМ КУО в 1 г, не більше ніж	Маса продукту, г, в якій не допускають			Дріжджі, КУО в 1 г, не більше ніж	Плісеневі гриби, КУО в 1 г, не більше ніж
		БГКП (коліформи)	<i>S. aureus</i>	Патогенні мікроорганізми, зокрема <i>Salmonella</i>		
Торти	5-10 ³	0,1	1,0	50	50	50

1.2 Вимоги до якості сировини для приготування кондитерських виробів з використанням фруктів

ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» нещодавно оновила дизайн та рецептуру торта. Торт «Фруктовий» – це ніжний бісквіт, повітряний вершковий крем і вибух соковитих ягід [39]. Торт складається з 3-х пластів бісквіта. Нижній шар просочений малиновим сиропом. Всі шари бісквіта перемашені вершковим кремом. Свіжі ягоди малини та полуниці додаються у крем. Желе у вигляді ягід малини оздоблює верх торта. Бічні сторони обмащені кремом і обсипані бісквітною крихтою. Вигляд торта зображено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Вигляд торта «Фруктового»

Бісквітний напівфабрикат – висококонцентрована дисперсія повітря в середовищі, що складається з меланжу, цукру, борошна, крохмалю.

Бісквітне тісто відносять до пін і має органолептичним показникам згідно таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Органолептичні показники якості бісквітів

Назва показника	Характеристика бісквітів
Зовнішній вигляд: - форма - поверхня	Правильна, без пошкоджень, з рівними зрізами. Відповідає формі, у якій проводили випікання. Шорсткувата, дещо бугриста (для прямокутної та круглої форми), рифлена (для форм зрізаного конуса), обсипана чи оздоблена відповідно до рецептури. Начинка не повинна виступати за краї бісквіта
Вид у розрізі	Рівномірний за товщиною, добре пропечений, без слідів непромісу, з долученням горіхів, винограду сушеного, кураги, маку, кориці тощо, рівномірно перешарований начинкою.
Смак	Властивий бісквітам певної назви, без стороннього присмаку
Запах	Властивий бісквітам певної назви, без стороннього запаху.

Основна сировина для приготування бісквітного напівфабрикату – це борошно пшеничне, крохмаль картопляний, цукор білий, меланж (яйця курячі), есенція ванільна, відповідає вимогам діючої нормативної документації, що зазначено у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Відповідність якості сировини вимогам нормативної документації

№	Компонент	Нормативна документація, якій повинна відповідати якість сировини
1	Борошно пшеничне	ДСТУ 46.004-99 «Борошно пшеничне. Технічні умови»
2	Крохмаль картопляний	ДСТУ 4286-2004 «Крохмаль картопляний. Технічні умови»
3	Цукор білий	ДСТУ 4623-2006 «Цукор білий. Технічні умови»
4	Яйця курячі	ГОСТ 27583-88 «Яйця курячі харчові. Технічні умови»
5	Вершки	ДСТУ 7519:2014 «Вершки питні. Технічні умови».
6	Есенція ванільна	ГОСТ 32049-2013 «Ароматизатори харчові. Загальні технічні умови»
7	Сироп малиновий	ДСТУ 7126:2009 «Сиропа. Загальні технічні умови»

Борошно пшеничне вищого сорту має відповідати вимогам якості, які зазначені у ГСТУ 46.004-99 «Борошно пшеничне. Технічні умови». За органолептичними і фізико-хімічними показниками борошно пшеничне повинно відповідати вимогам і нормам за значенням в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 - Органолептичні і фізико-хімічні показники борошна пшеничного

Назва показника	Борошно пшеничне вищого сорту
Колір	Білий або білий з жовтим відтінком
Запах	Властивий пшеничному борошну, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий
Смак	Властивий пшеничному борошну, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий
Вміст мінеральної домішки	При розжовуванні борошна не повинно відчуватись хрусту
Вологість, %, не більше	15
Зольність у перерахунку на сухі речовину, %, не більше	0.55
Білість умовних одиниць приладу РЗ-БПЛ	54 і більше
Крупність помелу, %: - залишок на ситі із шовкової тканини згідно з ГОСТ 4403, не більше - залишок на ситі із дротяної сітки згідно ТУ 14-4-1374-86, не більше - прохід крізь сито із шовкової тканини згідно з ГОСТ 4403, не менше	5 Тканина №43 або №49/52 ПА - -
Клейковина сира, кількість у %, не менше - якість	54 Не нижче 2-ої групи
Число падіння, с, не менше	160
Металомагнітна домішка, мг в 1 кг борошна: - розміром окремих частинок у найбільшому лінійному вимірюванні, не більше 0,3 мм і (або) масою не більше 0,4 мг, не більше - розміром і масою окремих частинок більше вказаних вище	3 Не допускається
Зараженість і забрудненість шкідниками хлібних запасів	Не допускається

Крохмаль картопляний зазвичай у борошняних кондитерських виробках в рецептуру входить в невеликій кількості (5-6%), він надає тісту більшої пластичності, а готові вироби відрізняються своєю намочуваністю та крихкістю, що в подальшому буде сприяти наступним технологічним операціям. За органолептичними показниками картопляний крохмаль повинен відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 – Органолептичні показники крохмалю картопляного

Назва показника	Характеристика картопляного першого сорту
Зовнішній вигляд	Однорідний порошок
Колір	Білий
Запах	Властивий крохмалю, без стороннього запаху

У ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» вимоги фізико-хімічними показниками картопляний крохмаль повинен відповідати вимогам, наведеним в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8 – Фізико-хімічні показники крохмалю картопляного

Назва показника	Характеристика картопляного крохмалю першого сорту
Масова частка вологи, %	Від 17 до 20
Масова частка загальної золи (в перерахунку на суху речовину), %	Не більше 0,50
Золи (піску, нерозчинної в розчині соляної кислоти масової частки 10%)	Не більше 0,10
Металомагнітна домішка, мг в 1 кг борошна: розміром окремих частинок у найбільшому лінійному вимірюванні, не більше 0,3 мм і (або) масою не більше 0,4 мг	Не більше 3
Металомагнітна домішка, розміром і масою окремих частинок більше вказаних вище	Не допускається
Зараженість і забрудненість шкідниками хлібних запасів	Не допускається
Кислотність – витрата розчину гідроксиду натрію молярною концентрацією – 0,1 моль/дм ³ на нейтралізацію 100 г сухої речовини, см ³	Не більше ніж 14,0
Кількість крапель на 1 дм ² рівної поверхні картопляного крохмалю під час розглядання неозброєним оком, шт.	Не більше ніж 700,0

За органолептичними показниками цукор білий кристалічний повинен відповідати вимогам зазначеним у таблиці 1.9.

Таблиця 1.9 – Органолептичні показники цукру білого кристалічного

Назва показника	Характеристика
Зовнішній вигляд	Білий, чистий без плям і сторонніх домішок, для цукру третьої і четвертої категорії допускають жовтуватий відтінок. Кристалічний цукор повинен бути сипким, без грудочок. Для цукру третьої і четвертої категорії допускають грудочки, що розпадаються при легкому натисканні.

Продовження таблиці 1.9

Запах і смак	Солодкий без сторонніх запаху і присмаку, як в сухому цукрі, так і в його водному розчині, для цукру четвертої категорії допускають слабкий запах меляси.
Чистота розчину	Розчин цукру повинен бути прозорим або таким, що має слабку опалесценцію.

За фізико-хімічними показниками кристалічний цукор має відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1.10.

Таблиця 1.10 – Фізико-хімічні показники цукру білого кристалічного

Назва показника	Норма
Масова частка сахарози (в перерахуванні на суху речовину), %, не менше	96,5
Масова частка, %, не менше: — ваніліну	2,5
Масова частка, %, не менше: — арованілону 4-х супер	0,625
Масова частка води, %, не більше	0,2
Розчинність у воді за температури 80 °С	Повна. Розчин прозорий або має слабку опалесценцію, без осаду

Меланж за органолептичними і фізико-хімічними показниками мають відповідати вимогам зазначеним у таблиці 1.11.

Таблиця 1.11 – Органолептичні і фізико-хімічні показники меланжу

Показники	Меланж
Колір	Темно-помаранчевий в мороженому стані; від світло-жовтого до світло-помаранчевого після розмороження
Запах	Не допускається наявність будь-яких сторонніх запахів
Смак	Властивий даному продукту, без сторонніх присмаків
Консистенція	Тверда в замороженому вигляді; рідка, однорідна після розмороження
Наявність бугорка на поверхні продукту	У замороженому продукті обов'язково наявність бугорка
Вміст води, %, не більше	75
Вміст жиру, %, не менше	10
Вміст білкових речовин, %, не менше	10
Кислотність, °Т, не більше	15

Продовження таблиці 1.11

рН, не вище	7,0
Температура усередині продукту (в центрі банки), °С	-5 – -6
Обриви градинок	Допускається
Осколки шкаралупи та інші сторонні домішки	Не допускається
Вміст свинцю	Не допускається

Для виготовлення крему використовуються вершки молочні жирністю 35%, цукрову пудру, вінільну есенцію та подрібнені ягоди малини та полуниці. Органолептичні показники вершків молочних мають відповідати вимогам вказаним в таблиці 1.13.

Таблиця 1.13 – Органолептичні показники вершків молочних

Показник	Характеристика
Зовнішній вигляд	Однорідна, без осаду та грудочок
Колір	Білий з кремовим відтінком
Смак і запах	Чистий, без сторонніх присмаків і запахів
Консистенція	Рівномірна, помірно густа

Фізико-хімічні показники вершків молочних вказані в таблиці 1.14.

Таблиця 1.14 – Фізико-хімічні показники вершків молочних

Показник	Одиниці вимірювання	Типові значення (залежно від жирності)
Масова частка жиру	%	10 - 50
Масова частка води	%	45 - 88
Масова частка білка	%	2 - 3
Масова частка лактози	%	2 - 4
Масова частка мінеральних речовин	%	0.5 - 0.8
В'язкість (при 20 °С)	мПа·с	Залежить від жирності та температури
рН	-	6.0 - 6.7
Кислотність (за Тьорнером)	°Т	6 - 9
Густина (при 20 °С)	кг/м ³	1005 - 1030

Органолептичні показники ванільної есенції мають відповідати по вимогам вказаним в таблиці 1.15.

Таблиця 1.15 – Органолептичні показники ванільної есенції

Показник	Характеристика
Зовнішній вигляд	прозора або злегка жовтувата рідина
Запах	характерний ванільний аромат без сторонніх запахів
Смак	солодкуватий, приємний, без гіркоти
Консистенція	однорідна рідина без осаду

Фізико-хімічні показники ванільної есенції вказані в таблиці 1.16.

Таблиця 1.16 – Фізико-хімічні показники ванільної есенції

Показник	Значення
Масова частка вологи	не більше 0,14%
Масова частка золи	не більше 0,03%
Масова частка ферродомішок	не більше 0,003%
Забарвленість	не більше 0,8 умовних одиниць

Фізико-хімічні показники цукрової пудри вказано в таблиці 1.17.

Таблиця 1.17 – фізико-хімічні показники цукрової пудри

Показник	Значення
Масова частка сахарози, %	не менше 99,85
Масова частка вологи, %	не більше 0,15
Зольність, %	не більше 0,02
Крупність частинок, мкм	менше 100

Органолептичні показники цукрової пудри вказано в таблиці 1.18.

Таблиця 1.18 – Органолептичні показники цукрової пудри

Показник	Характеристика
Зовнішній вигляд	однорідний порошок білого кольору
Смак	солодкий, без стороннього присмаку
Запах	відсутній або слабо виражений солодкий
Консистенція	тонкоподрібнена, сипуча

Органолептичні показники сиропів мають відповідати вимогам вказаним в таблиці 1.19.

Таблиця 1.19 - Органолептичні показники сиропу

Назва показника	Характеристика
Зовнішній вигляд	Однорідна рідина без осаду і сторонніх включень, характерного кольору.
Консистенція	Сиропоподібна, помірно густа.
Смак	Солодкий, з вираженим відповідним смаком, без сторонніх присмаків.
Запах	Приємний, характерний для певного виду, без сторонніх запахів.
Прозорість	Прозорий або з легкою опалесценцією, без мутності.

Фізико-хімічні показники сиропів вказані в таблиці 1.20.

Таблиця 1.20 – Фізико-хімічні показники сиропу

Назва показника	Характеристика
Масова частка сухих речовин, %	Не менше 60
Масова частка загального цукру, %	Не менше 55
Кислотність, градуси	В межах 3–6
Масова частка золи, %	Не більше 0,3
Масова частка патоки (глюкозного сиропу), %	5–10
Наявність консервантів	Не допускається
Наявність барвників	Допускаються дозволені харчові барвники
Прозорість	Сироп прозорий або з легкою опалесценцією
Запах	Характерний для сиропу, без сторонніх запахів

Для оздоблення використовуються желе у вигляді вінку з ягід малини, сформованим у молді. Желе виготовляють з желатину з додаванням перемелених свіжих(морожених) ягід малини, цукру, лимонної кислоти. Органолептичні показники желатину вказано в таблиці 1.21.

Таблиця 1.21 - Органолептичні показники желатину

Показник	Норма / Опис
Зовнішній вигляд	Сухий, гранульований або листовий продукт, світлого кольору
Колір	Від білого до світло-жовтого, без сторонніх включень
Запах	Без стороннього запаху
Смак	Без стороннього смаку
Вологість	Не більше 16%
Зольність (вміст золи)	Не більше 2%

Продовження таблиці 1.21

рН 1% розчину	4,5–7,0
Вміст важких металів	В межах допустимих норм безпеки
Желатиновість (Bloom Strength)	80–300 Bloom
Розчинність у воді	Добре розчиняється в гарячій воді (40–60°C)
Вміст білка	Близько 85–90%

Фізико-хімічні показники желатину харчового вказані в таблиці 1.22.

Таблиця 1.22 – Фізико-хімічні показники желатину харчового

Показник	Норма / Опис
Зовнішній вигляд	Сухий, гранульований або листковий продукт, світлого кольору
Колір	Від білого до світло-жовтого, без сторонніх включень
Запах	Без стороннього запаху
Смак	Без стороннього смаку
Вологість	Не більше 16%
Зольність (вміст золи)	Не більше 2%
рН 1% розчину	4,5–7,0
Вміст важких металів	В межах допустимих норм безпеки
Желатиновість (Bloom Strength)	80–300 Bloom
Розчинність у воді	Добре розчиняється в гарячій воді (40–60°C)
Вміст білка	Близько 85–90%

1.3. Аналіз технології виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів на підприємстві ТОВ «Солодка мрія - Вінниця»

Підприємство ТОВ «Солодка Мрія – Вінниця» демонструє ефективну модель поєднання традиційної рецептури з сучасними технологіями виробництва. Широке використання фруктів у кондитерських виробках не тільки підвищує якість продукції, але й відповідає актуальному попиту на здорове харчування. Власна лабораторія,

сучасне обладнання та акцент на натуральність роблять продукцію компанії конкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку [39].

Вигляд логотипу підприємства ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» вказано на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 – Логотип підприємства ТОВ «Солодка мрія – Вінниця»

Технологія виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів та фруктових начинок на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» включає декілька основних етапів:

- підготовка сировини (свіжі або сушені фрукти проходять етап миття, очищення, подрібнення. Для збереження властивостей сировини підприємство застосовує м'яку термічну обробку);
- переробка фруктів (подрібнення, виробляються фруктові пюре, соки, паста. Використовується сучасне обладнання для виварювання та гомогенізації);
- приготування тіста (змішування борошна, яєць, цукру та інших компонентів, випікання бісквітного шару, нанесення крему на бісквітні шари);
- оздоблення (декорування фруктами);
- упаковка;
- зберігання;

- контроль якості (на підприємстві діє власна акредитована лабораторія. Проводиться перевірка якості як сировини, так і готових виробів на відповідність санітарним нормам та ДСТУ);

- впровадження інновацій (розробка нових видів продукції з використанням локальної сировини, удосконалення рецептур, орієнтованих на різних споживачів).

На підприємстві ТОВ «Солодка Мрія – Вінниця» технологічний процес виробництва торта «Фруктовий» включає в себе таку послідовність: підготовка сировини, випікання бісквітних коржів, які слугують основою торта, приготування вершкового крему, формування торта, оздоблення та пакування.

Бісквітне основне тісто торта «Фруктовий» готують холодним (без підігрівання яєчно-цукрової суміші) способом. Такі технологічні чинники, як температура, тривалість і спосіб замішування істотно впливають на процес тістоутворення. Порядок замішування або черговість внесення рецептурних компонентів також впливають на властивості тіста. Приготування бісквітного тіста холодним способом виконується в такій послідовності: в бачок збивальної машини закладають меланж, цукор і збивають масу 30–40 хв, поступово збільшуючи оберти. Маса вважається збитою, коли вона набуде світло-кремового кольору, збільшиться в об'ємі в 2,5 рази, стане однорідною, пишною і на її поверхні буде залишатися слід від збивача. Наприкінці збивання до яєчно-цукрової суміші додають ванільну есенцію, потім поступово всипають суміш просіяного разом з крохмалем борошна. Тісто замішують обережно, але швидко, протягом 15–30 сек. Тривале замішування призводить до ущільнення структури і осідання тіста. Оскільки в процесі приготування збільшується в об'ємі, то рекомендоване заповнення бачків збивальних машин – на 70 % (у вертикальних машинах без кришок). Вологість тіста 36–38 %, температура 20...25°C, густина 450–500 кг/м³. Бісквітне тісто дуже нестійке, і для того, щоб уникнути осідання, його одразу розливають у форми. Дно вистеляють пергаментним папером, а краї змащують жиром. Папір запобігає ламанню випеченого бісквіту під час

вибирання його з форми. Форми заповнюють тістом на 3/4 висоти, щоб під час випікання воно не виливалося через краї. Тісто наливають завтовшки 15 мм [42]. Можливі дефекти бісквітного тіста та їх причини висвітлено в таблиці (додаток В, таблиця В1). Режим випікання бісквітного напівфабрикату залежить від низки чинників і становить в середньому 30–50 хв за температури 190...200°C (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Вигляд готових бісквітних коржів

Технологія збивання вершків поділяється на етапи: початкове збивання холодних вершків на середній швидкості 1–2 хвилини, поки вершки не стануть злегка густими (стануть пінистими) з поступовим додаванням цукрової пудри і ванільної есенції (додаємо цукрову пудру невеликими порціями, не припиняючи збивання); основне збивання до стійких піків триває 2–3 хвилини на середній або трохи вищій швидкості, поки крем стане щільним і триматиме форму, крем має утворювати стійкі вершини.

Для вершкового крему торту «Фруктовий» використовують вершки 35 %- вої жирності попередньо охолоджені до 2°C. Однак, цей крем нестійкий при зберіганні,

швидко розпливається, втрачає форму та скисає. Тому його потрібно використовувати відразу після приготування. Готують крем в охолодженому посуді. Температура приміщення не має перевищувати 17°C. Технологія виготовлення крему вказана в таблиці 1.23.

Таблиця 1.23 – Технологічні етапи виготовлення вершкового крему

Етап	Опис дій
Охолодження сировини	Вершки охолоджують до +2...+6 °С. Посуд і міксер охолоджуються.
Початкове збивання	Збивання на середній швидкості 2–3 хв до легкої піни.
Додавання цукрової пудри	Поступове додавання пудри під час збивання.
Завершальне збивання	Збивання до стійких піків. Не перезбити.
Ароматизація	Додавання ваніліну
Використання / зберігання	Використовують одразу або зберігають у холодильнику до 8 год.

Можливі недоліки вершкових кремів і причини їхнього виникнення можна розглянути в таблиці 1.24 [42].

Таблиця 1.24 - Можливі недоліки приготування вершкового крему

Можливі недоліки	Причини виникнення
Вершки не збиваються до потрібного об'єму	Молочні продукти не мають відповідної жирності й недостатньо охолоджені
Вершковий крем слабкої консистенції, не зберігає наданої форми	Погана якість вершків; надто довго збивали вершки

Бічні сторони торта «Фруктовий» обмащують кремом та обсипають бісквітною крихтою. Для приготування бісквітної крихти використовують злегка зачерствілий бісквіт або його обрізки. Їх протирають через сито з отворами 2–9 мм. Потім отриману крихту викладають на деко і обсмажують при температурі 220...230°C, не допускаючи підгоряння.

Намащування кремом поверхні тортової заготовки здійснюють за допомогою ножа чи великої комбінованої насадки, що має зверху більше ніж 30 зубчиків, а знизу – гладку плоску поверхню. Бісквітні заготовки попередньо розкладають рядами, на

відстані 10–15 мм одна від одної. Крем наносять на них через насадку. Повністю змащують поверхню заготовок рівним шаром крему у вигляді суцільного ряду довгих прямих ліній, і частково – бокові сторони. Круглі тортіві заготовки зручно намазувати кремом на металевих дисках з двома трикутними зубчиками посередині. Крем розмащують ножом спочатку по поверхні, а потім по боковій стороні. Під час обсипання бокової сторони невеликого торта (до 1,5 кг) крихтами з випечених напівфабрикатів, його тримають на лівій руці чи на диску, а з долоні правої руки його обсипають крихтами, ледь притискаючи їх до оздоблювальної поверхні торта.

Оздоблення поверхні торта «Фруктовий» полягає в перемашенні верхнього пласту кремом і оздобленням желе у вигляді вінку з ягід малини (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Силіконова форма для виготовлення вінку у вигляді ягід малини

Технологічна карта виготовлення желатинового вінку в таблиці 1.25.

Таблиця 1.25 - Технологічна карта виготовлення желатинового вінку

Етап	Опис	Час
1. Замочування желатину	Сипати желатин у холодну воду і залишити набухати.	20–30 хв.
2. Підготовка пюре	Процідити пюре, розчинити цукор на невеликому нагріванні (не кип'ятити).	5–7 хв.
3. Розчинення желатину	Нагріти желатин до повного розчинення (без кипіння).	2–3 хв.
4. Змішування	Сполучити пюре і розчинений желатин.	1–2 хв.
5. Наповнення форми	Акуратно розлити у форми.	5–10 хв.
6. Застигання	Охолодити у холодильнику.	2–3 год.
7. Виймання з форми	Акуратно вийняти готові ягідки.	2–5 хв.

Враховуючи відмову від штучних барвників, консервантів та підсилювачів смаку, упаковка на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» забезпечує збереження натуральних властивостей продукту. Термін зберігання деяких виробів, обмежений 72 годинами при температурі (6 ± 2) °С, що вимагає відповідної герметичності упаковки. Картонна упаковка торта вказана на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 – Картонна упаковка торта

Основні типи упаковки на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця»:

1. Картонні коробки та картонні коробки з екранами. Використовуються для тортів, мармеладу, зефіру та інших солодоців.
2. Пластикові контейнери. Придатні для продукції, що потребує герметичності, зокрема для тортів та тістечок.
3. Подарункова упаковка. Для святкових та сувенірних наборів використовуються елегантні коробки з бантом, що підкреслюють преміальність продукції.
4. Ергономічні упаковки. Призначені для зручності транспортування та зберігання, що особливо важливо для туристів та покупців, які обирають продукцію як подарунок.

Правильна упаковка захищає продукти від механічного пошкодження, забруднення, шкідливої дії зовнішнього середовища. Матеріал тари не повинен впливати на колір, смак, запах продуктів, вступати у хімічну реакцію з ними [39].

РОЗДІЛ 2

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРУКТІВ

2.1 Матеріали та методи дослідження

Для вибору компонентів виготовлення бісквітного тіста нами були визначені методи та матеріали для дослідження. Було запропоновано додавання в бісквіт до пшеничного борошна 20 % мигдального. Доцільно додавання саме такої кількості, так як мигдальне борошно не містить глютену і корж набуває більш розсипчатої структури, що негативно відобразиться на цілісності готового виробу.

У фруктово-ягідній начинці нами було запропоновано змінити вид, кількість та якість ягід. Ягоди лохини та ожини в кремі та для оздоблення ми обрали свіжі.

Загальний план теоретичних і експериментальних робіт представлено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Методи дослідження торта «Фруктового»

Розділ	Зміст
Теоретичні дослідження	Огляд літературних джерел, інформаційних інтернет-ресурсів, аналіз існуючих технологій виробництва тортів, обґрунтування вибору нових продуктів.
Встановлення вимог	Визначення вимог до якості, безпечності та споживчих властивостей виробу.
Охорона праці / Охорона довкілля	Оцінка впливу виробництва на довкілля, забезпечення безпечних умов праці.

Теоретичний етап досліджень мав за мету аналізування складових бісквітних тортів, визначення особливостей рецептур для їх виготовлення, використання фруктово-ягідних начинок в тортах, аналіз їх харчової та біологічної цінності.

Визначення органолептичної оцінки фруктово-ягідної начинки, бісквіту та готового виробу було проведено на двох зразках:

- зразок 1 – фруктово-ягідне пюре з малини та полуниці;
- зразок 2 – свіжі ягоди лохини та ожини.

Сенсорний аналіз проводили відповідно до ДСТУ 4683:2006 «Вироби кондитерські. Методи визначення органолептичних показників якості, розмірів, маси нетто і складових частин». Органолептичну оцінку досліджених зразків за варіантами досліду (начинки) проводили за такими критеріями: 1) зовнішній вигляд; 2) смак; 3) колір; 4) аромат; 5) структура начинок – додавали вимоги до оцінки смаку (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 - Критерії оцінки органолептичних показників фруктово-ягідної начинки торта «Фруктового»

Показник	Зразок 1 фруктово-ягідне пюре з малини та полуниці	Зразок 2 свіжі ягоди лохини та ожини
Зовнішній вигляд	Задовільний, розміри шматочків відповідають вимогам, але присутня нерівномірність	Привабливий вигляд, рівномірний розподіл ягід
Смак	Дуже солодкий фруктово-ягідний смак, відсутній присмак крохмалю	Вміру солодкий фруктово-ягідний смак
Колір	Яскравий, глянцевиий, прозорий	Яскравий, притаманний ягодам
Аромат	Сильний, відповідає особливостям ягід та фруктів	Дуже сильний, відповідає особливостям ягід та фруктів
Структура	Задовільна, стабільна, тримає форму, шматочків більше ніж рідини	Ідеальна, стабільна, тримає форму, не рідка, рівномірна, у однаковому співвідношенні шматочки та рідина

Порівняльну оцінку бісквітного напівфабрикату для торта «Фруктового» представлено рисунку 2.1.

а)

б)

Рисунок 2.1 – Зразки бісквітів тарту «Фруктового»: а) контроль; б) дослід

Органолептичну оцінку бісквітного напівфабрикату для тарту «Фруктового» проводили окремо за наступними критеріями: 1) зовнішній вигляд; 2) колір; 3) смак; 4) аромат; 4) текстура; 5) крихкість.

Органолептична оцінка бісквітного напівфабрикату для тарту «Фруктового» висвітлено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Органолептична оцінка бісквітного напівфабрикату для тарту «Фруктового»

Показник	Контроль	Дослід
Зовнішній вигляд	Світло-золотистий, рівна поверхня	Золотистий, із кремовим відтінком, рівна поверхня
Колір	Однорідний, світлий	Насиченіший, з горіховим тоном
Смак	Класичний солодкий смак	Ніжний, з приємним горіховим присмаком
Аромат	Солодкий, типовий для бісквіту	Насичений, з ароматом мигдалю
Текстура	М'яка, пориста	Більш щільна, з вологою структурою
Крихкість	Середня	Добре тримає форму

Органолептичну оцінку досліджених сегментів бісквітного тарту «Фруктового» з різними фруктовими начинками проведено методом дегустації (рисунок 2.2).

а)

б)

Рисунок 2.2 – Сегменти зразків торта «Фруктового» для дегустації:

а) контроль; б) дослід

Порівняльна органолептична оцінка торта «Фруктового» представлено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Порівняльна органолептична оцінка торта «Фруктового»

Критерій	Максимум балів	Зразки торта		Коментар
		Контроль	Дослід	
Зовнішній вигляд	10	9	10	Дослідний зразок має виглядає більш святковий та приємніший
Колір	10	9	10	Насиченіший та контрастніший у дослідному зразку
Структура	10	8	9	Структура більш пористіша у порівняні з дослідним зразком
Смак	10	9	10	Дослідний зразок має більш багатий смак завдяки ягідній комбінації смаків та горіховий присмак завдяки додаванню мигдального борошна
Аромат	10	8	9	Приємний, горіховий
Загальна оцінка	50	43	48	

Використовуючи результати досліджень було встановлено, що додавання мигдального борошна до бісквітного напівфабрикату позитивно впливає на органолептичні показники. А додавання фруктів (логини та ожини) надає виробам приємного зовнішнього вигляду та покращує смакові властивості розробленого торта «Фруктовий».

2.2 Удосконалення технології виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів на підприємстві ТОВ «Солодка Мрія». Продуктовий розрахунок

Підприємство ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» дотримується основних напрямків розробки нових технологій кондитерських виробів, їх удосконалення і розвитку кондитерської промисловості. Незважаючи на те, що борошняні кондитерські вироби користуються значним попитом, однак мають ряд недоліків до яких можна віднести значну калорійність та невисокий вміст поживних нутрієнтів.

ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» випускає популярний серед споживачів кондитерський виріб торт «Фруктовий». Нами запропоновано вдосконалення рецептури торта. Головним фактором при моделюванні і оптимізації нової рецептури є здатність частково задовольнити потреби організму в поживних речовинах, покращити якісно-корисні характеристики та урізноманітнити вигляд та органолептичні показники кондитерського виробу торта «Фруктового».

Мигдальне борошно — це надзвичайно цінний за своїм хімічним складом продукт. У ньому містяться насичені жирні кислоти, практично вся лінійка вітамінів групи В, холін, бетакаротин, кальцій, магній, фосфор, залізо, хлор, сірка, калій, біологічно активні компоненти, антиоксиданти та фітоестрогени.

До складу мигдального борошна входять усі цінні компоненти свіжого горіхового ядра. При цьому воно не втрачає своїх корисних властивостей, навіть після

термічної обробки. Особлива користь мигдального борошна полягає в тому, що воно практично не містить глютену, тому на й основі можна приготувати безліч продуктів та кондитерських виробів, які підходять для чутливих до глютену людей. Властивості мигдального борошна визначено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Характеристики та корисні властивості мигдального борошна

Склад (% від маси)	Жири – 50%; білки – 20%; вуглеводи – 20%; вода – 5% вітаміни та мінерали – 5%
Вітаміни	А, В (крім В3 та В12), С, Е, РР, каротин, ніацин
Мікроелементи	Калій, кальцій, магній, натрій, сірка, фосфор, хлор
Інші елементи	Залізо, йод, мідь, фтор
Жирні кислоти	Лінолева, олеїнова
Корисні властивості	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищує гемоглобін, сприяє кровотворенню 2. Поліпшує зір, допомагає при судомомах та безсонні 3. Рекомендовано при виразці та підвищеній кислотності 4. Не втрачає властивостей мигдалю 5. Очищує кров від холестеринових бляшок 6. Знижує ризик інфаркту та діабету

Торгівельна марка Calsonut — відомий бренд, який спеціалізується на виробництві горіхових продуктів, забезпечуючи високу якість і натуральність своїх товарів. Це іспанський провідний імпортер і експортер горіхів, насіння, бобових, спецій та суперфудів з 2005 року. Завдяки сімейним традиціям, компанія протягом десятиліть займає лідируючі позиції у своєму секторі входить до ТОП-10 світових імпортерів мигдалю 2016-2018 років компанія неодноразово входила до рейтингу 1000 найшвидших компаній Європи за версією Financial Times та London Stock Exchange Group Завдяки високим стандартам якості та широкому асортименту, Calsonut є надійним партнером для клієнтів у всьому світі. Зображення торгівельної марки мигдального борошна Calsonut - на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 – Зображення торгівельної марки мигдального борошна Calconut

Щоб бісквіт вийшов пишним і високим, мало дотриматися всіх технологічних правил його приготування. Потрібно ще приділити увагу вибору мигдального борошна, яке має бути найменшого помелу.

Щоб надати торту більш вираженого мигдального смаку, нами запропоновано обсипати бічні поверхні торта мигдальними пластівцями виробника Calconut. Приємний смак, вишуканий аромат і можливість вживання при різних дієтах, роблять пелюстки з мигдалю частим складником в кулінарних шедеврах. Основні характеристики мигдальних пластівців вказано в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Характеристики мигдальних пластівців

Показник	Значення
Походження	Мигдаль, очищений і нарізаний тонкими скибочками
Колір	Світло-кремовий до золотистого
Смак	Характерний для мигдалю, злегка солодкуватий
Аромат	Легкий горіховий аромат
Текстура	Тонка, хрумка
Вологість	Не більше 6%
Вміст жиру	45–55%
Вміст білків	18–22%
Вуглеводи	До 20%
Застосування	Для декорування тортів, випічки, десертів

Кінець таблиці 2.6

Термін придатності	До 6 місяців за умов зберігання
Умови зберігання	У сухому, прохолодному місці при t до 20°C

У цілісному вигляді мигдаль твердий, тому після термообробки і очищення від шкірки, його ріжуть на тонкі пластинки, які потім підсушують. Мигдальні пластівці мають привабливий вигляд (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Вигляд мигдальних пластівців

Для вдосконалення торта «Фруктового» нами запропоновано замінити для оздоблення та смаку ягоди малини та полуниці у вигляді фруктового пюре на свіжі ягоди лохини та ожини, з додаванням листочків м'яти, так як за своїми поживними та смаковими якостями, вони надають торту ніжності, свіжості та унікальності. Порівняльна характеристика даних ягід вказана у вигляді таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Порівняння поживності різних ягід

Показники поживності на 100 г	Вид ягоди		
	лохина	малина	ожина
калорійність, ккал	57	57	43
вуглеводи, г	14	12	9
клітковина, г	2	6	5
калій, мг	86	156	162
вітамін С, мг	9	27	21
бета каротин, мкг	32	12	128
лютеїн +зеаксантин, мкг	80	136	118
фолати, мкг	6	21	25

Ягоди ожини є цінним продуктом харчування у свіжому і переробленому вигляді. У них міститься: 10,5% сухих речовин, до 10% цукрів (глюкози, фруктози, сахарози), близько 1,5% органічних кислот (переважно яблучна і лимонна, є також винна і трохи саліцилової), багато клітковини (2-4%), пектини (до 1,8%), дубильні, фарбувальні і ароматичні речовини. Вживання свіжих ягід ожини в їжу покращує (більшою мірою, ніж вживання малини) діяльність коронарних судин головного мозку людини, сприяючи тим самим активізації процесів мислення та підвищення якості та рівня пам'яті. Завдяки оптимальному поєднанню цукрів і кислот ягоди ожини не приїдаються, їх застосовують в профілактичних і лікувальних цілях. Ягоди ожини мають привабливий вигляд (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 - Ягоди ожини

Лохина дуже корисна для профілактики цукрового діабету, її також використовують ті, у кого цукровий діабет вже діагностований. Лохина корисна майбутнім мамам як джерело фолієвої кислоти, необхідної для правильного розвитку плоду, зокрема системи кровотворення. Ягоди містять багато антиоксидантів, що запобігають розвитку онкологічних, серцево-судинних, очних, шкірних захворювань. Також лохина є низькоалергенною ягодою. Її можна вживати навіть маленьким дітям. Вигляд ягід лохини зображено на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 - Ягоди лохини

М'ята має яскравий впізнаваний смак і широко використовується в кулінарії. Вона надає родзинку будь-якій страві та по-новому розкриває смак звичних продуктів! У народній медицині настій листя використовують при застуді, нудоті, болю у шлунку, для поліпшення апетиту. Листочки м'яти мають яскравий вигляд (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - Листя м'яти

Рецептура торта «Фруктового» класичного і дослідженого вказана в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Рецепт торта «Фруктового»

Сировина	Контроль, кг	Норма внесення, %	Дослід, кг
Бісквітне тісто			
Меланж	0,150	13,27	0,150
Цукор	0,100	8,85	0,100
Пшеничне борошно	0,100	7,08	0,080
Мигдальне борошно	-	1,77	0,020
Крохмаль (картопляний)	0,010	0,88	0,010
Ванільна есенція	0,002	0,18	0,002

Продовження таблиці 2.8

Крем вершковий			
Вершки молочні 35%	0,470	41,59	0,470
Цукрова пудра	0,050 (входить у загальну масу крему)	5,31	0,060 (входить у загальну масу крему)
Ванільна есенція	0,002	0,18	0,002
Малина	0,050	4,59	-
Полуниця	0,050	4,59	-
Ожина	-	4,42	0,050
Лохина	-	6,19	0,070
Просочення та декор			
Сироп для просочення	0,050	4,42	0,050
Декор (фрукти, м'ята)	-	10,62	0,120
Желе фруктове	0,100	9,17	-
Бісквітна крихта(на бічні поверхні)	0,040	3,54	-
Мигдальні пластівці(на бічні поверхні)	-	3,54	0,040
Разом	1,090	100	1,130

Для оздоблення оновленого торта «Фруктового» нами запропоновано покриття верхнього бісквітного пласту кремом, прикрашеного кремовими завитками і свіжими ягодами лохини, ожини та листочків м'яти. Також ягоди та м'ята викладені знизу торта. Декор створює елегантний природний ефект святковості, фруктової свіжості і легкості (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Торт «Фруктовий» досліджений

Технологія виготовлення дослідженого торта «Фруктового» зображена на рисунку 2.9.

Рисунок 2.9 – Технологія виготовлення дослідженого торта «Фруктового»

Технологічний процес виробництва дослідженого торта «Фруктовий» включає в себе таку послідовність: підготовка сировини, випікання бісквітних коржів, які слугують основою торта, приготування вершкового крему, формування торта, оздоблення та пакування.

Бісквітне основне тісто досліджуваного торта «Фруктового» готують холодним способом в такій послідовності: в бачок збивальної машини закладають попередньо розморожений меланж, цукор і збивають масу 30–40 хв, поступово збільшуючи оберти. Наприкінці збивання до суміші додають ванільну есенцію, потім поступово всипають суміш просіяного разом з крохмалем борошна: пшеничного 80% і мигдального 20%. Тісто замішують обережно, але швидко, протягом 15–30 сек.

Бісквітне тісто одразу розливають у форми, які заповнюють на 3/4 висоти. Режим випікання бісквітного напівфабрикату становить в середньому 30–50 хв за температури 190...200°C.

Технологія збивання крему поділяється на етапи: початкове збивання холодних вершків на середній швидкості 1–2 хвилини; основне збивання до стійких піків триває 2–3 хвилини на середній або трохи вищій швидкості. Для вершкового крему досліджуваного торту «Фруктовий» використовують вершки 35 %- вої жирності попередньо охолоджені до 2°C.

Намащування кремом поверхні тортової заготовки здійснюють за допомогою ножа. Бісквітні заготовки попередньо розкладають рядами, на відстані 10–15 мм одна від одної. Крем наносять на них через насадку. Повністю змащують поверхню заготовок рівним шаром крему у вигляді суцільного ряду довгих прямих ліній, і частково – бокові сторони. Крем розмащують ножом спочатку по поверхні, а потім по боковій стороні. Між бісквітними пластами на крем розкладають свіжі ягоди лохини та ожини, які попередньо промивають.

Бічні сторони досліджуваного торту «Фруктовий» обмащують кремом та обсипають мигдальною крихтою.

Оздоблення поверхні досліджуваного торту «Фруктовий» полягає в перемашенні верхнього пласту кремом, викладенням по периметру завитків з цього ж крему та викладення попередньо-заморожених при температурі - 28°C ягід ожини та лохини і свіжих, промитих водою листочків м'яти.

2.3 Технологічне обладнання для виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів

Виробництво тортів на підприємстві ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» організовується в кондитерському цеху, який призначений для здійснення повного

циклу виробництва кондитерських виробів — від підготовки сировини до фасування та пакування готової продукції.

Обладнання для виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Обладнання кондитерського цеху

Назва обладнання	Тип, марка	Кількість, шт	Габаритні розміри, мм		Площа одиниці обладнання, м ²	Площа зайнята обладнанням, м ²
			Довжина	Ширина		
Тістомісильна машина МВ-60	МВ-60	1	750	720	0,54	0,54
Просіювач	ПЕ-100	1	460	460	0,21	0,21
Планетарний міксер	Gastromix В10С	1	666	316	0,21	0,21
Варильний котел	КВЕПМ 140	1	1510	1010	1,52	1,52
Конвекційна піч	SMART WIND 4060/10 SE Polin	1	780	1130	0,88	0,88
Охолоджувальна шафа	AF14PK TN Tecnodom	1	1420	800	1,1	1,10
Дозатор крему і фруктової начинки	GCG-A	1	990	250	0,24	0,24
Стіл виробничий	СП-1200	2	1200	800	0,96	1,92
Мийна раковина	ВМ-1А	1	630	630	0,4	0,40
Бачок для відходів		1	400	300	0,12	0,12
Стелаж кондитерський пересувний	СКП	1	1334	1344	1,8	1,8
Разом						8,94

Характеристику технологічного обладнання вказано в додатку Г (таблиці Г.1-Г.4).

Замість бісквітного тіста традиційним способом проводиться в тістомісильних машинах вертикального типу МВ-60 (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 - Машина для збивання МВ-60

Для випікання бісквітів в кондитерському цеху передбачена сучасна конвекційна піч SMART WIND 4060/10 SE Polin (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 - Конвекційна піч SMART WIND 4060/10 SE Polin

Електрична піч з вентиляцією Wind виключно універсальна в експлуатації і може використовуватися в надзвичайно компактних приміщеннях, що відповідає потребам пекарень та кондитерських. Технічні характеристики печі вказано в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Технічні характеристики печі

Параметр	Значення
Тип	Конвекційна піч, місткість 10 листів 400×600
Відстань між листами 76 мм	76 мм
Панель управління	Computer Hybrid Control 5", 100 програм із 10 етапами приготування
Клапан Автоматичний	Автоматичний
Напруга	380 В
Потужність	13 кВт
Розміри (Д×Ш×В)	78 × 113 × 92 см
Вага	180 кг

Виробничі потужності цеху дозволяють обслуговувати як роздрібну мережу підприємства, так і здійснювати поставки до супермаркетів, кафе та замовлень на свята й події.

Площу цеху з урахуванням сумарної площі технологічного устаткування і коефіцієнта запасу площі визначимо наступним чином [2]:

$$F = K \cdot \sum F_{об} + F_p \quad (2.1)$$

де F – площа цеху, m^2 ;

K – коефіцієнт запасу площі;

$F_{об}$ – площа окремих машин і апаратів, m^2 ;

F_p – площа, яку займають робітники, m^2 ;

$$F_p = (3...5) \cdot n, \quad (2.2)$$

де n – кількість робітників, чол.;

$(3...5)$ – кількість m^2 на одного робітника.

Визначимо площу, яку займають робітники цеху:

$$F_p = 5 \cdot 10 = 50 \text{ м}^2;$$

Визначимо площу окремих машин і апаратів цеху:

$$F_{об} = 8,94 \text{ м}^2$$

Визначимо площу цеху по виготовленню тортів «Фруктового»:

$$F = 8,94 \cdot 5 + 50 = 95 \text{ м}^2.$$

Отже, розрахована площа кондитерського цеху для виготовлення тортів «Фруктового» складає 95 м² і дозволяє розмістити все необхідне обладнання за технологічним процесом виробництва для покращення продуктивності праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм та безпеки праці.

2.4 Інжиніринг технологічного забезпечення виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів

Основна мета інжинірингу – ефективне поєднання обладнання, просторової організації та технологічного процесу для досягнення стабільної якості виробу та дотримання санітарно-гігієнічних вимог [20].

Теплопостачання підприємства ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» є водяним, тобто теплоносієм для системи опалення є вода з температурою 50 – 70 °С. На території розміщена власна котельня, яка забезпечує паром, та гарячою водою технологічні цехи. В якості теплоносія для технологічних потреб використовується насичена пара тиском 0,05...1 мПа. Споживачами тепла в цеху є: технологічне обладнання та процеси, які пов'язані з застосуванням гарячого водопостачання для технологічних та господарсько-побутових потреб, системи опалення та вентиляції.

Вентиляція та кондиціонування. Вентиляцію на підприємстві проектується для вилучення надлишків тепла і вологи, а також створення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці. У виробничих приміщеннях використовується приточно-

витяжна механічна і природна вентиляція, яка розрахована на поглинання надлишку і вологи, а також вилучення шкідливих виділень обладнання, напівфабрикатів, готової продукції, автоматичних ваг, бункерів над просіювачами.

Витяжна вентиляція проєктується місцевими бортовими відсмоктувачами, витяжним пристроєм (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Влаштування витяжної вентиляції кондитерського цеху

Водопостачання. Джерелом водопостачання на ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» є власна артезіанська свердловина, яка знаходиться на території підприємства. Для забезпечення безперервного технологічного процесу виробництва, створення необхідного запасу і постійного тиску холодної та гарячої води, у найвищій точці території підприємства передбачено приміщення, де встановлені баки гарячої і холодної води. Холодну воду подають у бак холодної води. З нього її через трубопровід зі зворотним клапаном подають у бак гарячої води, де вона нагрівається паром, яка подається від парового котла у змішувач. Ці баки проєктують з ізоляцією і

ставлять на піддони з відведенням в каналізацію. Ізольуються також всі трубопроводи холодної (від конденсації) та гарячої води (від охолодження). Температура гарячої води має бути 70 °С. Для отримання води необхідної температури в місцях споживання встановлені водозмішувачі та змішувальні крани. Об'єми водяних баків з холодною водою проєктують з розрахунку на 8 – годинну витрату на всі виробничі потреби, включаючи витрати на душове обладнання, з гарячою водою – на 5-6 год. На підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» вода використовується на виробничі потреби, а саме: технологічні і виробничо-технічні, господарсько-побутові і пожежогасіння. Облік витрат води на підприємстві здійснюється лічильниками для холодної води, встановленими у спеціальному приміщенні.

Каналізація. Каналізація являє собою сукупність інженерних споруд, устаткування та санітарних засобів, що забезпечують збирання та виведення за межі промислового підприємства забруднених стічних вод та відходів. За характером забруднень стічні води поділяють на виробничі та побутові. На даному підприємстві відведення стічних вод здійснюється у міську каналізацію, а дощові води з покрівель будівель та споруд через водозбірник – у міський водосток. В загальну виробничу каналізацію відводяться всі виробничі води. На виробничій каналізації, перед викидом у міську мережу встановлений жируловлювач, діаметр каналізаційних труб при цьому становить 150-200 мм. Для відведення дощових та стічних вод використовують зливну каналізацію, діаметр труб при цьому становить 200 мм. Якщо стічні води містять шкідливі речовини повинні знезаражуватися. Виробничі води від котельної відносять до незабруднених. Загальна заводська каналізація входить до міської каналізаційної мережі. Після цього стічні води поступають на очисні споруди. Побутова каналізація проєктується окремо від виробничої. Виробничі приміщення, відділення для миття, душові, туалети, приміщення для особистої гігієни обладнані каналізаційними трапами. Пропускна здатність каналізації складає 20 м³ /год.

Газопостачання. На підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» в якості палива використовується природний газ. Забезпечення газом буде здійснюватися від міських газопроводів середнього тиску шляхом газорозподільчого пункту, що розташований на території підприємства в окремому приміщенні. Від ГРП в спеціальних пристроях тиск газу зменшується до низького і через внутрішні газопроводи він надходить до обладнання. Природний газ витрачається на потреби котельні та потреби лабораторії. Загальний облік газу здійснюється через лічильник в ГРП, а поагрегатний облік за допомогою лічильників, що встановлюються у приміщенні цеху.

Електропостачання. Електропостачання на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» здійснюється від високовольтних міських мереж через трансформаторну підстанцію з двома трансформаторами по 400 кВА кожний. Трансформаторна підстанція вмонтована в головний корпус. Для обліку витрат електроенергії встановлюються лічильники. Від трансформаторної підстанції за допомогою силового кабелю через розподільчі щити підключається все технологічне обладнання, внутрішнє та зовнішнє освітлення. Для силових ліній використовують трьохфазний струм з напругою 380/220 В, для освітлювальної мережі – 220/127 В. Головними споживачами електроенергії є двигуни, освітлювальні і лабораторні прилади

Холодозабезпечення. Для зберігання сировини, яка швидко псується на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» передбачено використання холодильних камер. З метою раціонального використання енергоресурсів для кожної камери передбачено автономні холодильні агрегати. Температура продуктів при їх завантаженні до камери приймається +15 °С, а при зберіганні +4 °С, вологість повітря в межах 80-90 %, кратність його обміну – 2. У середньому завантаження камер приймається 200 кг на 1 м² площі. У кондитерському цеху холод використовують у камерах зберігання сировини, яка швидко псується, в камерах і шафах охолодження напівфабрикатів, в установках для кондиціювання повітря [11].

РОЗДІЛ 3

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ-ВІННИЦЯ»

3.1 Санітарно-гігієнічне забезпечення виробництва

ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» знаходиться в місті Вінниця по вулиці Скалецького, 15. Це одне з найбільших підприємств області, що працює на ринку харчової промисловості більше 10 років. Завдяки високій якості, натуральності і відмінним смаковим якостям виробленої продукції, підприємство за короткий час завоювало визнання і довіру як своїх клієнтів, так і конкурентів. У червні 1998 року рішенням загальних зборів акціонерів створено ПрАТ "Вінницький завод продтоварів", а в липні 1999 року, в результаті реструктуризації на базі ПрАТ "ВЗПТ", виділилися ПрАТ "Вінницький завод фруктових концентратів і вин", ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика" і ПрАТ "Вінницька макаронна фабрика". Свою діяльність ПрАТ "Вінницький завод фруктових концентратів і вин" почав з виробництва яблучного концентрованого соку, яблучного пюре, повидла і хлібного квасу (1998 р.) [39]. Прохідна підприємства ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» зображена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 - Прохідна підприємства ТОВ «Солодка мрія – Вінниця»

На сьогодні ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» займається виробництвом зефіру, мармеладу, цукерок, тортів та інших кондитерських виробів, яблучного концентрованого соку, яблучного пюре, яблучного повидла, хлібного квасу (в літній сезон) та розливає артезіанську доочищену питну воду. Особливістю кондитерської продукції ТОВ «Солодка мрія-Вінниця» є те, що окрім безпосереднього виробництва різних виробів в якості інгредієнтів також використовується продукція власного виробництва. Починаючи від простої води, що видобувається з власної артезіанської свердловини на глибині 150 метрів, закінчуючи різними плодово-ягідними начинками. Такий підхід дозволяє забезпечувати необхідний рівень відповідності кондитерських виробів нормам і стандартам харчової промисловості, а також гарантувати високі смакові якості [39].

На підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» успішно функціонують такі цехи: • цех плодопереробки • кондитерський цех • цех по виробництву хлібного квасу • цех з розливу води та соку прямого віджиму (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Кондитерський цех підприємства ТОВ «Солодка мрія – Вінниця»

Основні напрямки санітарно-гігієнічного забезпечення на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця»:

- наявність зони чистої та умовно чистої, чітке зонування;

- регулярне прибирання, дезінфекція, санітарна обробка; системи вентиляції, кондиціонування повітря;

- проходження персоналом медичних оглядів відповідно до затвердженого графіка; наявність особових медичних книжок; спеціальне навчання з гігієни та безпеки праці; використання спецодягу, рукавичок, головних уборів;

- забезпечення виробництва та персоналу якісною питною водою; встановлення санітарно-технічного обладнання (умивальники, туалети, душові); утилізація відходів згідно з нормами.

- контроль якості та безпеки продукції: ведення НАССР-системи або подібної системи аналізу ризиків;

- контроль умов зберігання сировини та готової продукції;

- документування та аудит: наявність внутрішніх протоколів перевірки чистоти та гігієни;

- співпраця з Держпродспоживслужбою;

- періодичні аудити санітарного стану.

Контроль за продуктами харчування включає закони та положення про харчові продукти, менеджмент контролю виробництва харчових продуктів, послуги інспектування, послуги лабораторії, а також обмін інформацією, освіту, навчання та ефективні комунікації.

В Україні питання безпечності та окремих показників якості харчових продуктів регламентуються Законами України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», «Про державний контроль за дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» тощо. Наразі завданням фахівців і вчених, зайнятих у харчовій галузі, є зведення до мінімуму небажаних наслідків технологічної обробки продукції, що забезпечують харчову й споживчу цінність

готових продуктів. На появу небезпечних чинників під час виробництва харчових продуктів будуть впливати як зовнішні чинники (екологія, клімат, географічне розташування виробництва, персонал), так і внутрішні – обладнання, технологічна схема виробництва, вибір постачальників, стан приміщення, де здійснюються виробничі операції тощо [32].

На ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» впроваджена система ХАССП. Система аналізу небезпек і критичних точок контролю ХАССП (англ. HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point) – це система управління, яка забезпечує на підприємстві умови для виготовлення безпечної продукції шляхом визначення і контролю небезпечних чинників. Головна базова концепція ХАССП - запобігання краще, ніж інспектування. План управління безпечністю харчових продуктів контролює всі чинники, які впливають на сировину, продукт і процес його виробництва. Система ХАССП визначає та аналізує специфічні ризики (різні біологічні, фізичні, мікробіологічні властивості, які можуть негативно впливати на безпечність продукції) та розробляє заходи контролю за ними. Система управління безпечністю харчових продуктів може функціонувати як самостійно, так і бути складовою частиною системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001. Система ХАССП базується на семи принципах, які визнані міжнародною спільнотою. Основна їхня мета – це допомогти підприємству зосередитись на тих стадіях технологічного процесу, які є критичними для безпеки харчових продуктів.

Принцип 1. Аналіз небезпечних чинників на всіх стадіях виробництва продукту, починаючи зі зберігання сировини до кінцевого споживання та виявлення умов їх виникнення і вживання заходів щодо їх контролю та попередження.

Принцип 2. Виявлення критичних контрольних точок стадій технологічного процесу, щоб усунути вплив небезпечних чинників та можливість їх появи.

Принцип 3. Встановлення критичних меж для контрольних критичних точок.

Принцип 4. Встановлення процедур моніторингу щодо ККТ, що дають змогу забезпечити контролювання у критичних точках за допомогою запланованого випробування.

Принцип 5. Розроблення корегувальних дій (виявлення та аналіз невідповідностей, встановлення причин виникнення невідповідностей, впровадження запланованих заходів, здійснення контролю за їх виконанням, оцінка ефективності виконаних заходів).

Принцип 6. Встановлення процедур перевірки, що дає змогу упевнитися в ефективності функціонування системи.

Принцип 7. Включає процедури ведення записів та документації [4].

3.2 Заходи з охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві ТОВ «Солодка мрія - Вінниця»

Організація охорони праці на ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» здійснюється за Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Правилами з техніки безпеки і виробничої санітарії на кондитерських підприємствах, Санітарними правилами для підприємств кондитерської промисловості. На підставі вищезазначених документів на підприємстві розроблено та затверджено інструкції з техніки безпеки для всіх професій згідно з положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Керівники підприємства ТОВ «Солодка мрія –Вінниця» забезпечують навчання робітників з правил безпеки праці. Усі працівники при прийнятті на роботу та під час роботи проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки у відповідності з розробленими і затвердженими керівником підприємства нормативними актами згідно з Типовим положенням про навчання,

інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України [6]. Працівники забезпечені санітарним одягом і взуттям, спецодягом і спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до діючих норм (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Забезпечення працівників санітарним і спецодягом

Важливим завданням на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» є охорона життя та здоров'я працівників в процесі їх трудової діяльності та створення безпечних умов праці. Забезпечення цих умов покладено на власника. Основною метою охорони праці на підприємстві ТОВ «Солодка мрія –Вінниця» є попередження травм, які є наслідками нещасних випадків на виробництві. До таких випадків належать факти впливу шкідливого виробничого фактору на працівника під час виконання ним завдань керівника та обов'язків праці. Травми, які найчастіше можна зустріти на кондитерському підприємстві - це прорізи, відриви фалангів пальців, електротравми, опіки та забиті місця від удару. Причинами травм на виробництві можуть бути: організаційні – відсутність або неякісне проведення інструктажів, навчань з охорони праці, невиконання заходів з охорони праці, не дотримання правил, норм чи

порушення технологічних регламентів, правил роботи та експлуатації обладнання; технічні - несправність обладнання та устаткування, конструктивні недоліки механізмів, недосконалість технологічних процесів; санітарно-гігієнічні – недостатнє або нераціональне освітлення, підвищений рівень шуму та вібрації, незадовільні умови мікроклімату, перевищений вміст шкідливих речовин у робочій зоні; економічні – низький заробіток, нерегулярна виплата заробітної плати, виконання понаднормової неоплачуваної роботи; психологічні – монотонність роботи, необережність, хворобливий стан працівника, помилкові дії внаслідок втоми працівника [2].

Виходячи з наведених причин основними заходами по запобіганню виробничому травматизму на підприємстві ТОВ «Солодка мрія –Вінниця» є: залучення працівників до роботи за їх спеціальністю, проведення інструктажів та професійне навчання робітників, здійснення постійного нагляду керівника за роботою підлеглих, організація раціонального архітектурно-будівельного рішення при будівництві виробничих будівель, зон відпочинку, створення безпечного технологічного обладнання. Головною умовою, яка може попередити нещасні випадки на підприємстві є обов'язкове дотримання усіх правил техніки безпеки і правильна організація праці персоналу на всьому виробництві.

Для контролю техніки безпеки на даному підприємстві «ТОВ «Солодка мрія –Вінниця» створена служба охорони праці, яка виконує такі основні функції: проводить оперативно-методичне керівництво роботою охорони праці; опрацьовує і розробляє ефективну систему управління охорони праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку; забезпечує працівників правилами, нормами, положеннями, інструкціями, стандартами та нормативними актами працівників; складає і встановлює заходи щодо досягнення впроваджених нормативів безпеки виробничого середовища; розробляє перспективні плани роботи підприємства щодо створення безпечних умов праці; веде аналіз та облік нещасних випадків, аварій,

професійних захворювань; підготовляє звіти щодо статистики підприємства з охорони праці; перевіряє знання посадових осіб та підвищує кваліфікаційний рівень роботи працівників.

В склад служби з охорони праці входить головний інженер з охорони праці, який обов'язково повинен мати вищу спеціальну освіту з ОП та досвід роботи у даній галузі. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньому керівнику підприємства. Фінансування заходів з охорони праці здійснюється за рахунок фондів охорони праці. Цей фонд складається із штатних санкцій плюс 1 % від прибутку підприємства [30].

Мікроклімат виробничого приміщення на підприємстві ТОВ «Солодка мрія Вінниця» характеризується такими основними показниками: температура повітря в приміщенні, °С; відносна вологість повітря, %; швидкість руху повітря, м/с. Значення цих показників встановлені в залежності від пори року (тепла, холодна) і категорії робіт по важкості (легкі, середні, важкі). Оптимальними параметрами мікроклімату вважаються такі параметри, які при довготривалому і систематичному сприйнятті людиною забезпечують нормальне функціонування організму, створюють відчуття теплового комфорту, що в результаті сприяє високій працездатності. Оптимальні умови праці та параметри повітря в робочій зоні забезпечені такими заходами: застосовуються засоби індивідуального захисту, а саме – санітарний та спецодяг і взуття; встановлюються у робочій зоні системи вентиляції; застосоване технологічне обладнання та процеси, що не утворюють шкідливих речовин у повітрі робочої зони; використовується тільки надійне та герметичне устаткування.

Одним з не менш важливих факторів, які впливають на самопочуття працівників є надлишкове тепло, яке утворюється від нагрітого обладнання і трубопроводів. Для зменшення виділення тепла, тепловипромінююче обладнання покривають шаром ізоляції. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов праці у робочій зоні, приміщення обладнанні припливно витяжною вентиляцією. Вона являє собою

механічну систему, за допомогою якої в приміщення подається чисте повітря, а виводиться забруднене. Також підтримувати нормальні умови мікроклімату дозволяє природна вентиляція. Крім цього на даному підприємстві впроваджена аварійна система вентиляції [2].

В літній період повітря охолоджується за допомогою кондиціонерів, а в зимовий – підігрівається в калориферах. В теплий період температура повітря в приміщенні не повинна перевищувати більше ніж на 5 °С температури навколишнього середовища і бути не менше 28 °С, а в зимовий період – не менше 16 °С і не більше 25 °С. Крім цього в приміщенні експедиції передбачено повітряно-теплові завіси. Нормативні величини температури, відносної вологості і швидкості руху повітря виробничих приміщень повинні відповідати ДСН 3.3.6.042-99 (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 - Норми мікрокліматичних параметрів повітря у робочій зоні

Приміщення	Температура приміщення, °С	Відносна вологість повітря, %
Склад безтарного зберігання цукру білого кристалічного	5	60
Склад розмелювання цукру білого кристалічного	18 – 20	60
Склад готової продукції, експедиції	10	60
Склад фруктово-ягідної сировини	5	60
Варочне відділення	15	60
Формувальне відділення	18-20	70
Пакувальне відділення	18-20	60

Загазованості та запиленості повітря на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» приділяють особливу увагу. На кондитерському виробництві повітря може забруднюватись шкідливими речовинами. Вони можуть утворюватись в результаті технологічного процесу або міститися в сировині, напівфабрикатах чи відходах виробництва. Ці речовини потрапляють у повітря у вигляді пилу, газів або пари. Вони можуть негативно діяти на організм людини і залежно від їх концентрації та токсичності можуть спричиняти різні захворювання та хронічні отруєння. В цехах пастило-мармеладних виробів можуть утворюватися небезпечні речовини, які потрапляють у повітря, а саме – окиси сірки та сірчистий ангідрид. Запиленість

повітря кондитерського цеху відбувається в основному у просіювальному відділенні під час помелу цукру і отриманні цукрової пудри. Для зменшення кількості цього пилю і подачі чистого повітря застосовується система припливно-витяжної вентиляції з природнім і механічним рухом повітря. Гранично допустима концентрація пилю в повітрі робочої зони регламентується за ДСН 3.3.6.042-99 та становить не більше 10 мг/м³.

Для того щоб видалити пил з повітря робочої зони застосовується декілька способів: за допомогою електроосадження (ґрунтується на тому, що пилові частинки здатні електризуватися в електричному полі великої напруги і притягуватися до електродів); седиментаційний (ґрунтується на осіданні пилю на скляні пластинки з подальшим розрахунком маси пилю); аспіраційний (ґрунтується на здатності повітря просмоктуватися через фільтр).

На ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» пропонується застосувати фільтри АФА (аналітичний аерозольний фільтр) круглої форми з площинами фільтрації 3, 10, 20 см². Фільтруючий елемент складається з рівномірного шару ультратонких волокон із полімеру на марлевій основі або без неї. Ці фільтри дають змогу працювати без попереднього підсушування, оскільки полімери мають гідрофобні властивості.

Джерелом шуму на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» є технологічне та допоміжне обладнання, а також – система витяжної вентиляції. Все обладнання оглядається відповідно з нормативними документами з метою своєчасного виявлення та усунення дефектів, які можуть викликати шум та вібрацію. На даному підприємстві виробничі приміщення обладнані засобами шумоізоляції та ізольовані, тобто все устаткування встановлене на шумопоглинальних основах. Рівень шуму на робочих місцях контролюється не менше одного разу на рік. Нормування шуму регламентується та здійснюється згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». Гранично допустимий рівень шуму на робочому місці не повинен перевищувати 80 дБА. Джерелом вібрації в цеху на

підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» є обладнання, що працює від джерел струму, а саме – електродвигуни змішувальних машин, аераційно-збивального комплексу та інших. Гігієнічні нормування вібрацій передбачає встановлення найбільш допустимих рівнів віброшвидкості і здійснюється згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». При роботі з вібруючим обладнанням загальний час контакту з вібруючими поверхнями не повинен перевищувати 75 % тривалості робочого дня. Понаднормові роботи з вібруючим устаткуванням не допускаються. На підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» забезпечений контроль рівнів вібрації на робочих місцях не менше одного разу на рік. Основними способами боротьби з шумом та вібрацією є: зменшення шуму безпосередньо в джерелах їх виникнення. З цією метою застосовується обладнання, яке не утворює шум; замінюють ударні процеси безударними; своєчасно замінюють підшипники; застосовують деталі із матеріалів з високим коефіцієнтом тертя (пластмаса, гума, деревина); змащують деталі обладнання, які труться в'язкими рідинами; зменшення шуму та вібрації на шляхах їх розповсюдження заходами звуко- та віброізоляції, вібро- та звукопоглинання. Це можна здійснювати за рахунок спеціальних сидінь, площадок з пасивною пружною ізоляцією, гумових та інших поглинаючих вібрацію настилів; використання машин відповідності з їх призначенням, передбаченим нормативно-технічною документацією; перевірка наявності вібраційних характеристик (ВХ) в паспортах на нові установки, а при їх відсутності – проведення вхідного контролю; виключення контакту працюючого з вібруючими поверхнями поза межами робочої зони (встановлення огорож, блокування, сигналізації); зменшення шкідливої дії шуму та вібрації, застосовуючи індивідуальні засоби захисту.

На підприємстві ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» передбачено два види освітлення: природне та штучне освітлення. Природне освітлення потрапляє через великі вікна. Основною нормативною величиною природного освітлення є коефіцієнт

природної освітленості (КПО). При загальних спостереженнях за ходом виробничого процесу постійне КПО при біглому освітленні 0,3 %. Освітлення на кондитерському підприємстві повинно відповідати ДБН.В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». Обладнання та експлуатація електропристроїв освітлення повинна відповідати «Правилам технічної експлуатації споживачів» і «Правилам техніки безпеки при експлуатації споживачів електроенергії». До раціонального освітлення ставляться такі основні вимоги: рівномірне освітлення; достатня нормована освітленість робочого місця; правильний вибір напрямку світла; відсутність тіней на робочій поверхні, особливо рухомих; захист від сліпучої дії джерела світла. На підприємствах кондитерської промисловості забороняється використовувати тільки один вид освітлення (місцеве), оскільки воно може бути нерівномірним і підвищувати втомленість зору. Саме тому на ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» освітлення є комбінованим, тобто складається з загального та місцевого. Також на підприємстві передбачено мережу з низькою напругою для вмикання переносних освітлювачів. Крім цього забороняється встановлювати світильники під гідравлічними затворами та запобіжними клапанами. Очищення світильників проводить електрик згідно з графіком. Контроль за освітленістю потрібно проводити не менше одного разу в три місяці. На даному підприємстві встановлені світильники типу ППД-100, ППД-200, НОГЛ-2-80-В. напруга в мережі освітлення 380/220 В. Також в цехах обов'язково передбачене аварійне освітлення. Його використовують для забезпечення безпечного перебування обслуговуючого персоналу та для евакуації людей у разі вимкнення робочого освітлення.

Евакуаційне освітлення на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» передбачено у таких місцях: по основних проходах виробничих приміщень; у виробничих приміщеннях, де вихід людей при аварійному відключенні робочого світла пов'язаний з небезпекою травматизму; у проходах і на сходах, які служать для евакуації людей; у місцях небезпечних для проходу людей. Крім цього для проведення

ремонтних робіт встановлено систему ремонтного освітлення. Мережа ремонтного освітлення працює при напрузі 36 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою встановлено добре видимі розпізнавальні знаки з позначенням напруги живлення, що використовується. На підприємстві усі пішохідні доріжки та проїзди освітлюються за допомогою світильників НКУ 01-200/Д23-01У1.

Електробезпека на ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» регламентується згідно норм ДСан ПіН 3.3.2-007-98. Для того, щоб забезпечити працівників від випадкового дотику до струмоведучих частин на підприємстві використовують такі способи: всі електродвигуни у приміщення цеху заземлені, огороження рухомих частин установок заблоковані з електродвигуном. Для уникнення травматизму з метою безпеки працівників передбачено заземлення всього стаціонарного електрообладнання: апаратів, корпусів електродвигунів, приводів електрообладнання, транспортерів, пультів обладнання. Дозволений опір заземлюючих пристроїв 4 Ом. Апарати та пристрої заземлені не менше ніж у двох місцях незалежно від заземлення усього технологічного ланцюга. Заземлення здійснене за допомогою таких методів: природних (трубопроводи і металоманітні конструкції, які мають надійний контакт з землею); штучних (вертикально встановлені в ґрунт сталеві труби, металеві стержні). Все електричне обладнання на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» відповідає умовам навколишнього середовища в приміщеннях, де воно знаходиться. Саме тому у сироповарильному відділенні, в якому відбувається виділення тепла, електропроводка має ізоляцію, що здатна витримувати високу температуру.

Для запуску електродвигунів використовують рубильники закритого типу. Крім цього на даному підприємстві працює система аварійного відключення живлення у випадку перезавантаження мережі.

Пожежна безпека на ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» відповідає вимогам Закону України «Про пожежну безпеку». Для забезпечення пожежної безпеки на підприємстві встановлено пожежні щити та і пожежні крани, які обов'язково

опломбовані і використовувати їх можна лише у разі пожежі. До засобів пожежогасіння, які розміщені на пожежному щиту відносять: вогнегасники, ящики з піском, покривало з теплоізоляційного матеріалу 2*2, лопати, ломи, гаки, сокири. Для підтримання пожежної безпеки на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» організовані такі заходи: призначено відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, приміщень, споруд, технологічного устаткування; визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки; визначено категорії будівель і приміщень за вибухо- та пожежною небезпекою; запроваджено відповідний протипожежний режим; складено плани евакуації людей у разі пожежі; створено систему сповіщення працівників у разі пожежі. У випадку виникнення пожежі у виробничому цеху створено два шляхів евакуації людей, які не перетинають приміщення, де розміщені виробництва категорії А, Б за вибухо- та пожежонебезпечністю. У разі необхідності одним з шляхів евакуації може служити вікно з пожежною драбиною. Для забору води із протипожежної водопровідної мережі встановлені пожежні гідранти. Відстань між ними не перевищує 150 м, а від стін будівель – не менше 5 м і не даліше 2,5 м від краю проїзної частини дороги. Протипожежний водопровід може бути високого і низького тиску. На даному підприємстві встановлений водопровід високого тиску, в якому напір води забезпечує підйом струменя води у висоту до 10 м із пожежного ствола, розташованого на рівні найвищої точки найвищої будівлі підприємства. Крім цього для запобігання пожежі від струмів короткого замикання і перевантаження електроустановок.

На підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» застосовують захисні пристрої, а саме: автоматичні вимикачі, плавкі запобіжники, теплові реле. Вірний і правильний вибір захисних пристроїв забезпечує мінімальний час для їх спрацювання, що в свою чергу підвищує пожежну безпеку електроустановок.

Основні умови та пропозиції для покращення безпеки життєдіяльності на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця»: забезпечення працівників засобами

індивідуального та колективного захисту; забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку; забезпечення безпеки виробничих процесів, обладнання та устаткування, будівель та споруд; впровадження системи автоматичного контролю та сигналізації виробничого процесу; своєчасно заміна і лагодження деталей машин та установок з метою зменшення виробничого шуму та вібрацій; здійснення професійної підготовки працівників з питань охорони праці та підвищення їх кваліфікації; розробка, розповсюдження і видача нормативних актів, журналів, літератури по охороні праці та безпеці життєдіяльності.

Підприємство ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» дбає про безпеку праці на виробництві і піклується про здоров'я працівників. До обов'язків роботодавця також належить розроблення заходів по охороні праці. Ці заходи повинні забезпечити і гарантувати безпечні і комфортні умови праці на робочому місці, які в свою чергу підвищують продуктивність праці. Крім цього керівництво розробляє і впроваджує заходи щодо зменшення дії шкідливих і небезпечних факторів на здоров'я працівників [30].

На сьогоднішній день питання охорони навколишнього середовища займає важливе місце. В результаті підприємства кондитерської промисловості велику увагу приділяють захисту довкілля від шкідливих чинників виробничого процесу. Законодавча база системи екологічного управління посиляється на Закон України «Про охорону навколишнього середовища» та ISO 14000. На ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» за охорону навколишнього природного середовища несе відповідальність спеціальна служба, до складу якої входить інженер-еколог, головний механік та енергетик. Головний енергетик відповідає за викиди в атмосферу, а механік – за викиди в каналізацію і водопостачання. Внаслідок процесу виробництва кондитерських виробів завжди продукуються різні види відходів, яких повністю уникнути майже не можливо. При виробництві кондитерських виробів підприємство ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» викидає в атмосферу шкідливі речовини в складі:

різних видів пилю (цукру-піску, цукрової пудри, сухого пектину), аміаку, оцтової кислоти, акролеїну, продуктів від згорання природного газу – оксид вуглецю та азоту. Для уловлювання дрібнодисперсного пилю використовують рукавні матер'яні фільтри. Принцип їх дії полягає у тому, що запилене повітря просмоктується через тканину рукавів, при цьому звільняється від механічних домішок. Повітря, яке викидається в атмосферу не повинно містити пилю більше, ніж встановлено санітарними нормами.

Щоб не було застою повітря у цехах, передбачено припливно-витяжну змішану вентиляцію. Також встановлені тепло-очисні установки. Для виділення цукрового пилю є місцеві відсмоктувачі з відділенням повітря за допомогою аспіраційних систем. Також від столярної майстерні відбуваються викиди твердих частинок в атмосферу. Для того, щоб зменшити їх кількість в майстернях встановлені циклони. Для того, щоб забезпечити необхідний рівень чистоти повітря у прилеглий до виробництва зоні, на підприємстві встановлено трубу висотою до 30 м, за допомогою якої продукти згорання будуть розсіюватись в атмосфері. Водопостачання даного підприємства здійснюється з міської свердловини. Відпрацьована вода скидається у міську каналізацію. Стічні води не повинні містити речовин, які у високих концентраціях негативно впливають на їх подальше очищення. Крім цього вони не повинні містити токсичних речовин, а саме – смоли, мазуту, бензину. Перед пуском у міські каналізаційні системи стічна вод проходить механічне очищення крізь сита. Основними забруднювачами вод на кондитерських підприємствах є залишки сировини та напівфабрикатів, які є безпечними забруднювачами, оскільки при потраплянні в довкілля, великої шкоди не завдають. Проте значну небезпеку для довкілля становлять фекально-побутові стічні води, адже вони можуть бути джерелом патогенних мікроорганізмів. Саме тому на підприємстві ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» проводиться систематична дезінфекція виробничих і санітарних приміщень, що в свою чергу зменшує кількість шкідливих мікроорганізмів. Внаслідок виробничої

діяльності підприємства не менш забруднюються ґрунти. Джерелом забруднення ґрунтів токсичними речовинами є викиди в атмосферу, пестициди. Крім цього ґрунти можуть бути забруднені відходами виробництва, металевими банками та іншою тарою з-під сировини. Щоб запобігти забрудненню ґрунтів вчасно та ретельно збирають, вивозять і знешкоджують рідкі і тверді відходи виробничої діяльності: мазут, змащувальні матеріали, промислове сміття [11]. З території підприємства щоденно вивозиться сміття. За цехами та відділеннями закріплені ділянки території, які регулярно прибираються (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Територія ТОВ «Солодка мрія – Вінниця»

Оскільки на ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» в якості палива використовується природний газ, величина викидів набагато менша допустимих норм.

Для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на території підприємства ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» передбачено озеленення території, вільної від забудови. Передбачено засадження листяними деревами, кущами, посів багаторічних трав та створення квітників. Також передбачаються відведені місця для відпочинку, встановлюються лавочки. Для захисту навколишньої території від забруднень вся територія підприємства відділена санітарно-захисною зоною.

Стан екологічної безпеки довкілля контролює Міністерство екологічної безпеки України, органи якого проводять детальний контроль джерел промислових викидів в атмосферу, у водойми та ґрунт. Щорічно підприємство ТОВ «Солодка Мрія – Вінниця» надає в Держінспекцію звіт про кількість викидів в навколишнє середовище. Основною фізичною характеристикою забруднення атмосфери є гранично допустима концентрація забруднюючих речовин (ГДК). Також встановлюють і розраховують норми гранично допустимих викидів (ГДВ) [11].

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Під час написання кваліфікаційної роботи було досліджено, що останній часом велика увага приділяється науковим дослідженням і розробкам способів використання начинок, збагачених вітамінами, макро- та мікроелементами. До такої сировини відносяться фрукти. Для розробки рецептур кондитерських виробів нетрадиційні види сировини, окрім унікальних біохімічних властивостей, повинні мати певні функціонально-технологічні властивості для створення виробів з оригінальними органолептичними властивостями (смаком, ароматом, структурою), забезпечувати їх якість в процесі зберігання.

Торти - вироби із значним вмістом цукру, жиру, яєць, привабливим зовнішнім виглядом, різноманітним смаком і ароматом, великого розміру, складного оздоблення, обмеженої стійкості у зберіганні.

Проведено аналіз технології виробництва кондитерських виробів з використанням фруктів на підприємстві ТОВ «Солодка мрія - Вінниця». Проаналізовано складові бісквітних тортів, визначення особливостей рецептур для їх виготовлення, використання фруктово-ягідних начинок в тортах, аналіз їх харчової та біологічної цінності.

В процесі написання кваліфікаційної роботи нами удосконалено технологію виготовлення тарту «Фруктовий» ТОВ «Солодка мрія – Вінниця». Було запропоновано додавання в бісквітний напівфабрикат 20 % мигдального борошна, що покращує показники якості та харчову цінність готового виробу.

Мигдальне борошно — це надзвичайно цінний за своїм хімічним складом продукт. У ньому містяться насичені жирні кислоти, практично вся лінійка вітамінів групи В, холін, бетакаротин, кальцій, магній, фосфор, залізо, хлор, сірка, калій, біологічно активні компоненти, антиоксиданти та фітоестрогени.

До складу мигдального борошна входять усі цінні компоненти свіжого горіхового ядра. При цьому воно не втрачає своїх корисних властивостей, навіть після термічної обробки. Особлива користь мигдального борошна полягає в тому, що воно практично не містить глютену, тому на й основі можна приготувати безліч продуктів та кондитерських виробів, які підходять для чутливих до глютену людей.

У фруктово-ягідній начинці нами було запропоновано замінити фруктово-ягідне пюре з малини та полуниці на свіжі ягоди лохини та ожини, для оздоблення виростати листочки м'яти.

Розроблено рецептуру виробництва торта «Фруктового» на основі бісквіту з додаванням мигдального борошна з фруктово-ягідною начинкою зі свіжих ягід ожини, лохини. Результати досліджень дозволили отримати модель бажаної рецептури, яку можна рекомендувати для промислового виробництва на підприємстві ТОВ «Солодка мрія - Вінниця».

Підібрано технологічне обладнання для виробництва торта «Фруктового» та описано його технічні характеристики. Розраховано площу цеху, що становить 95 м², що вона дозволяє розмістити все необхідне обладнання за технологічним процесом виробництва для покращення продуктивності праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм та безпеки праці.

Проаналізовано інжиніринг технологічного забезпечення виробництва підприємства ТОВ «Солодка мрія - Вінниця». Визначено вимоги чинних нормативних документів щодо організації заходів з охорони праці підприємства ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» та розроблено рекомендації щодо збереження безпеки працівників під час проведення робочих операцій.

Проаналізувавши роботу у товаристві з обмеженою відповідальністю ТОВ «Солодка мрія – Вінниця» пропонуємо внести наступні пропозиції:

- розробити веганські та безглютенові кондитерські вироби;
- використовувати локальні продукти при виробництві кондитерських виробів;
- використовувати сучасні способи оздоблення кондитерських виробів.